

УДК.581.4(4+5+7):58.01.02

МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Ёдгорова Дилфуза Шавкатовна

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Кандидат биологических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544681>

Аннотация. В данной статье даётся сравнительное экологическое изучение степени чувствительности некоторых сортов плодовых деревьев к различным комплексным загрязнителям в условиях Ташкента на основе комплексно-системного анализа биологических, морфо-анатомических и физиологических показателей. Полученные материалы позволяют использовать сорта плодовых деревьев в качестве биоиндикаторов загрязнения городских экосистем тяжёлыми металлами.

Ключевые слова: Экологический мониторинг, тяжёлые металлы, фенология, фитоиндикатор.

Аннотация. Мақолада Тошкент шаҳар шароитидаги турли ифлослантурувчи омилларга нисбатан баъзи мевали дарахтлар навларининг сезувчанлик даражасини биологик, морфологик, анатомик ва физиологик кўрсаткичлар комплекси-тизимли таҳлили асосида қиёсий экологик ўрганиши. Олинган маълумотлар мевали дарахт навларини шаҳар экотизимининг оғир металл ифлосланиши фитоиндикатори сифатида фойдаланишига имкон беради.

Калим сузлар: экологик мониторинг, оғир металллар, фенология, фитоиндикатор.

Annatation. The comparative ecological studies on sensitivity degree to the different contamination composites of some fruit trees cultivars in the conditions of Tashkent city, on the basis of complex analysis of biological, morpho-anatomical and physiological features. Materials of the thesis are recommended to use for reading a course of lectures on ecotoxicology of plants in production botany, as well as for creating appropriate methodological manuals for students and tutors of higher educational institutions.

Key words: Environmental monitoring, heavy metals, phenology, phytoindicator.

Экологические факторы урбанизированных территорий имеют существенное отличия от тех, которые оказывают влияние на растительные организмы в естественной среде. Вследствие большой площади контакта с окружающей средой растения становятся особо уязвимы по отношению к различным воздействиям, в том числе и к загрязнителем, так как через контактирующую поверхность кроме жизненно важных веществ поглощаются и всевозможные токсиканты. Особо велика поглотительная способность листовых пластинок: на поверхности может оседать большое количество пылевых частиц, а через устьица, поллютанты проникают внутрь самого листа [1,2]. Особую группу загрязнителей оказывающих негативное влияние на растительный организм, представляют тяжёлые металлы (ТМ) те или иные ТМ присутствуют в растительном организме в определенном количестве, тем самым обеспечивается им нормальную жизнедеятельность. Однако постепенное увеличение концентрации ТМ приводит к тому,

что они из категории полезных переходят в группу токсичных для организма веществ. Превышение допустимых концентраций металлов в растениях приводит не только к отклонению в их развитии, но и к гибели растительного организма.

Большой научный и практический интерес представляет изучение роли древесной и других типов растительности в качестве фитоиндикаторов загрязненных биотопов и оптимизации окружающей среды [3,4]. Исследованиями последних лет было показано, что широкое использование растений, способные произрастать в условиях загрязнения тяжелыми металлами, органическими соединениями и другими токсическими веществами могут послужить эффективными и экономными средствами очистки техногенных и антропогенно-трансформированных экосистем [5,6]. Проведенные ранее исследования показали, что многие древесные виды растений, а также сорта плодовых деревьев характеризуются высокой адсорбционной способностью поглощения различных ионов токсических элементов, сохраняя, при этом, нормального воспроизведения в условиях повышенного загрязнения окружающей среды. Однако, работы, касающиеся вопросам роста, плодоношения и фитоиндикационной роли плодовых деревьев в условиях загрязнения городских экосистем г. Ташкента полностью не изучены. Исходя, из вышеизложенного целью наших исследований являлось сравнительное изучение степени чувствительности некоторых сортов плодовых деревьев к загрязнению городских экосистем Узбекистана тяжелыми металлами.

Экспериментальная часть работы была проведена на двух пробных участках. При выборке участков учитывалось расстояние от автотрассы, число грузовых и легковых автомобилей проезжающих вблизи участков, а также почвенные и климатические условия, ассортимент деревьев и условия их выращивания. Объектами исследования послужили 5 видов широко распространенных плодовых деревьев: абрикос обыкновенный (*Armeniaca vulgaris* Lam., сорт Супхани); айва (*Cydonia oblonga* Mill., сорт Консервная); яблоня домашняя (*Malus domestica* Borkh., сорт Ренет Симиренко) и вишня обыкновенная (*Cerasus vulgaris* Mill., сорт Самаркандская из семейства Rosaceae, а также орех грецкий (*Juglans regia* L, сорт тонкоскорлупый) из семейства Juglandaceae. В наших исследованиях на каждой пробной площади отбирались некоторые сорта плодовых деревьев примерно одинакового возраста и размера. При выявлении содержания подвижных форм тяжелых металлов в почве, плодов, листьев и корней растений применяли следующие средства измерений: атомно-абсорбционный спектрофотометр с пламенной атомизацией типа AAS-3, AAS-5 (Германия), Hitachi (Япония); с индуцированной лазерной плазмой Хьюлет-Паккард и другие. Для более точной и наглядной оценки накопления в листьях ТМ использовали показатель концентрации (показатель загрязнения) тяжелого металла (ПК): $ПК = (C_0 - C_k) / C$ а также суммарный показатель концентрации (СПК): $СПК = \sum (C_0 - C_k) / C_k$, где C_k -содержание химического элемента в листьях растений контрольной зоны (Ботанический сад), C_0 -содержание химического элемента в листьях растений придорожных зон. Статистическую обработку данных проводили с применением программы Microsoft Excel и Statistica 6.0.

Целью исследования было выявление изменчивости в накоплении ТМ плодовыми растениями произрастающими вдоль автомобильных дорог на территории г.Ташкента в сравнении с контрольным образцом.

Результаты исследования. При сборе биоматериала было отмечено наличие большого количества повреждённых листовых пластинок. Для них было характерно

присутствие хлоротичных участков и желтоватого оттенка, т.е у всех деревьев наблюдалась «пёстролистность».

Полученные нами экспериментальные данные показывают, что плодовые деревья улавливают значительное количество тяжелых металлов в зависимости от вида растений, периода вегетации. Листья, отравленные, свинцом становились хлоротичными в межжилковых зонах. Особенно сильно поражаются молодые листья. У многих деревьев кроме хлороза отличались участки отмершей ткани в различных местах листовой пластинки (на верхушке, по краям и между жилками). По мере увеличения участков отмершей и высохшей ткани растение принимает вид породенного ржавчиной. От избытка меди рост плодовых деревьев замедлялся, наблюдались некрозы, увядание, ускорения опадания листьев. Снижается качество продукции. Как видно в загрязненном участке в плодах, в листьях и в корнях айвы в 2-3 раза больше накапливаются свинец и медь. Таким образом, в исследованных объектах содержание тяжелых металлов в опыте и в контроле было различно и в органах сортов изученных деревьев оно содержалось в разном количестве.

Таблица 1

Содержание тяжелых металлов в органах растений в зависимости от их место произрастания (n=10)

Объект (опред.ино в)	Листья		Корень		Плод		Породы
	Pb мг/кг	Си мг/кг	Pb мг/кг	Си мг/кг	Pb мг/кг	Си мг/кг	
Опыт	<u>13,40±1,2</u>	<u>73,61±2,5</u>	<u>13,60±0,2</u>	53,97±0,5	<u>22,16±1,7</u>	<u>137,1±4,1</u>	Айва
Контроль	4,94±0,3	29,37±2,10	6,70±0,5	48,61±3,63	13,35±0,2	38,75±2,61	
Опыт	<u>32,24±2,48</u>	<u>14,39±1,26</u>	<u>8,21±0,7</u>	51,14±4,36	<u>22,43±0,3</u>	<u>68,92±5,6</u>	Вишня
Контроль	12,55±1,04	5,68±0,50	5,47±0,42	43,73±3,70	12,34±1,04	25,68±1,43	
Опыт	<u>29,55±2,10</u>	<u>43,29±3,23</u>	<u>13,81±1,29</u>	<u>59,30±0,5</u>	<u>19,93±1,2</u>	<u>73,68±2,5</u>	Орех
Контроль	9,09±0,83	25,63±1,69	11,13±1,01	45,62±3,36	11,65±0,95	14,34±1,28	
Опыт	<u>9,98±0,8</u>	<u>20,06±1,85</u>	<u>7,27±0,6</u>	<u>24,63±1,35</u>	<u>23,73±1,1</u>	<u>48,66±0,7</u>	Абрико с
Контроль	1,30±0,07	13,44±1,30	4,35±0,31	16,42±2,1	12,64±1,06	12,15±1,02	
Опыт	<u>57,9±4,3</u>	<u>35,99±2,28</u>	<u>5,65±0,4</u>	<u>18,84±1,45</u>	<u>14,36±1,3</u>	<u>90,39±1,3</u>	Яблоня
Контроль	1,63±0,08	21,73±1,98	3,12±0,26	9,51±0,84	8,48±0,72	34,53±2,35	

Примечание: подчеркнуты значения, достоверно отличающиеся от показателей контроля. P<0,001

Накопление свинца приводит к аномалиям митотических процессов, что также угнетает рост растительного организма. Одним из главных источников загрязнителя в

городах является автомобильный транспорт. ТМ могут поступать в окружающей среде как в результате работы самого транспорта, так и в результате истирания дорожного покрытия. Как следствие в окружающую среду поступают такие металлы как цинк, никель, свинец, алюминий, кадмий, железо и др. наиболее токсичными веществами этой группы считаются свинец и кадмий. В настоящее время проводится большое количество научных мероприятий мониторинга экологического состояния окружающей среды, среди которых важное место принадлежит фитотестированных-биологическому контролю с использованием в качестве индикатора высших растений.

На основании полученных экспериментальных данных было выявлено степень чувствительности сортов плодовых деревьев к загрязнению тяжелыми металлами, что позволило нам составить их экологический ряд. Как видно, яблоня-сорт Ренет Симиренко по накоплению свинца в листьях занимает первое место. Наименьшее накопление свинца в листьях отмечалось у айвы сорта Консервная и абрикоса сорта Супхони. Видимо, накопление тяжелых металлов в листьях зависит и от морфо-анатомических признаков. Плоды абрикоса сорта Супхони накапливают больше свинца, а плоды ореха сорта Тонкоскорлупый и яблони Ренет Симиренко меньше. При сравнении данных по накоплению меди свинца в растениях выяснилось, что медь накапливается в них 2-3 раза больше, чем свинец. Анализ почвы показал, что концентрация свинца в почвах 0-100 см горизонте колеблется от 36 до 16 мг/кг. В условиях контроля соответственно от 16 до 7 мг/кг. Определено сортоспецифичное распределение и содержание тяжелых металлов (свинца и меди) в различных органах плодовых деревьев. Наивысшее содержание свинца выявлено в плодах абрикоса сорт Супхани, а меди в плодах айвы сорт Консервная. У всех исследуемых сортов плодовых деревьев наибольшее содержание тяжелых металлов отмечены в листьях. Загрязнение окружающей среды, угнетая растение, негативно влияет на его морфометрические показатели. Как следствие, под воздействием поллютантов снижается площадь листовых пластинок. Исходя из вышесказанного, можно проследить четкое различие в показателях площадей у исследуемых образцов. На основе системного анализа морфо-анатомических и физиологических показателей нами выявлена чувствительность некоторых сортов плодовых деревьев к загрязнению, что послужило основой для составления экологического ряда по убывающей, т.е. в листьях (Pb) яблоня-вишня-орех-айва-абрикос; в плодах (Pb): абрикос-вишня-айва-орех-яблоня. В листьях (Cu): айва-орех-яблоня-абрикос-вишня; в плодах (Cu): айва-яблоня-орех-вишня-абрикос. Также определены границы толерантности к комплексному типу загрязнения (антропогенно-техногенный). Установлен набор репрезентативных признаков, которые могут быть включены в систему биолого-химического мониторинга загрязнения городских экосистем и дана характеристика фитоиндикационных свойств отдельных сортов плодовых деревьев. На основании вышесказанного, следует отметить, что плоды указанных деревьев применяются в пищу и выращивание их вблизи автомобильных дорог отрицательно влияет на здоровье человека. Исходя из этого, посадка плодовых деревьев вблизи автомагистралей нежелательно. На основе анализа результатов проведенных исследований нами разработана система взаимосвязей биологических и морфо-анатомических параметров сортов плодовых деревьев в условиях загрязнения городских экосистем тяжелыми металлами. При этом оценивалась устойчивость растений к антропогенным факторам, которая подразумевает комплекс признаков, обеспечивающий выживание и воспроизведение потомства видов в условиях техногенной среды. Если растения рассматривать как единую систему, то фенологические, морфологические,

анатомические и другие показатели можно представить в виде системы, приведенной на рис. 1. Реакция признаков плодовых пород на техногенные факторы проявляется в таких фенологических особенностях, как уменьшение срока вегетации, усиление листопадности. В морфологическом отношении-это уменьшение прироста побегов, количества листьев и др. в анатомическом-изменение структуры листовых пластинок. Изученные растения в отношении чувствительности на загрязнение неравноценны. При сравнении сортов плодовых деревьев в условиях опыта и контроля отмечено изменение некоторых фенологических, анатомических и других признаков, о которых упомянуто в предыдущих главах. Исследованные нами сорта плодовых деревьев неравноценны по комплексу изменений признаков, определяющих их чувствительность к тяжелым металлам. Чувствительность к загрязнению тяжелыми металлами некоторых сортов плодовых деревьев можно определить по изменениям морфо-анатомических признаков, жизнеспособности пыльцевых зерен.

Таким образом, экологический мониторинг городской экосистемы Ташкента показывает, что сорта плодовых деревьев можно использовать как фитоиндикатор чувствительности к тяжелым металлам. В целом нами на основе системного анализа биологических, морфологических и анатомических признаков выявлены некоторые показатели устойчивости исследуемых пород к промышленным выбросам. Выбранные нами для исследования древесные породы характеризуются различной степенью изменений некоторых фенологических, физиологических, морфо-анатомических и цитоэмбриологических показателей. Эти изменения не только связаны с загрязнением воздушной среды, но и зависят от климатических, почвенных и возрастных особенностей пород. Для определения существования линейной зависимости подсчитаны коэффициенты корреляций, при этом предполагалось, что опытные данные имеют нормальное распределение со средним и с дисперсией. Вычисленные коэффициенты корреляций свидетельствуют о наличии прямой достоверной зависимости между содержанием тяжелых металлов в почве и органах изученных растений. Наибольшая прямая зависимость выявлена в плодах, при этом достоверные значения r определены у всех пород. Наибольшая зависимость отмечена для плодов вишни (Cu $r = 0,92$, $p < 0,01$) и яблони (Pb $r = 0,80$, $p < 0,01$). Для других органов эта зависимость выражена в меньшей степени. Данные математической обработки подтверждают наши практические рекомендации по высаживанию плодовых деревьев в отдалении от автомагистралей.

Рис. 1. Взаимосвязь биологических и морфо-анатомических параметров сортов плодовых деревьев в условиях комплексного загрязнения городских экосистем.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kiekens L., Camerlynck R. 1982. Transfer characteristics for uptake of heavy metals by plants. *Landwirtsch. Forsch., Sonderh. 39, Kongressband.*
2. Hildebrand E., Skelly J.M., Fredericksen T.S. 1996. Foliar response of ozonesensitive hardwood tree species from 1991 to 1993 in the Shenandoah National Park, Virginia. *Canad. J. Forest. Res.* 26.
3. Хэммонд П.Б., Фолкс Э.К. Токсичность иона металла в организме человека животных. - Некоторые вопросы токсичности ионов металлов. –Мир, 1993.
4. Савелло В.Л. “Экологическое районирование территории Республики Узбекистан”. Ташкент, 1998 г.
5. Шеховцов А. “Основной набор экологических показателей для стран ВЕКЦА и пробный справочник”/Доклад на совместном семинаре ЕАОС и ЕЭК ООН по результатам проекта ТАСИС “Укрепление потенциала стран СНГ (ВЕКЦА) в сфере сбора информации и наблюдения за окружающей средой”. 13-14 ноября 2003 г., Женева (Швейцария).

6. Toderich, K.N., Tsukatani, T., Petukhov, O.F., Gruthinov, V.A., Khujanazarov T., Juylova E.A., 2004. "Risk assessment of Environmental contaminants of Asiatic Deserts Ecosystems in relation to plant distribution and structure". Journal Arid Land Studies.